

Transkription Interview 5

SNi: Wir haben schon etwas vordiskutiert, ich mache nicht eine lange Einführung. Du warst Projektleiter / Teilprojektleiter und bist etwa in der Phase „Konzept“ zum Projekt gestossen.

I5: Gerade Ende Grobkonzept / Initialisierungsstart / Konzeptphase.

SNi: Zur ersten Frage: Wie würdest du den Projekterfolg von Go to Hana bewerten? Wir haben es geschafft, fristgerecht live zu gehen, mit viel Stakeholder-Management, das euch und eurer Stufe zu verdanken war.

I5: Ja ich würde es etwas unterteilen. Wenn man das Lieferergebnis anschaut, go live, hätte ich gesagt etwa eine 7 auf einer Skala 1-10. Im Grossen und Ganzen konnten wir dann doch erfolgreich produktiv gehen auf den Termin, den wir vereinbart haben oder den wir von Anfang an anvisiert haben. Wir haben dann noch bekannte Themen gehabt, so Kinderkrankheiten, von denen wir gewusst haben, diese Themen sind nicht so prioritär, diese müssen wir noch vor dem Go live behandeln, diese hat man bis heute – glaube ich – auch mehr oder weniger behandelt. Deshalb nur eine 7 und nicht eine 10, man darf absolut glücklich sein, wir konnten alles machen, aber der Grundauftrag war erfüllt gewesen. Und der Weg zum Projekt, also der Weg zum Go live, hätte ich als 4 betitelt. Dort hätte man einiges besser machen können, wenn man schon sagt, man wolle klassisch nach Hermes ein Projekt abwickeln, hätte man sich an dem halten können und das hat man nicht gemacht, man war dann sehr agil unterwegs.

SNi: Spannend, Weg zum Go live 4. Passt schon zur zweiten Frage, die Schwierigkeiten, das ist relativ grob formuliert, aber wir können gleich dort anknüpfen, wo du aufgehört hast.

I5: Das eine ist die Projekt-Methodik an sich, man hat einen Grundauftrag erhalten und hat auf der Reise festgestellt, man muss noch selber durch das mitnehmen und man tut alles berücksichtigen und musste das fast agil, wenn man wirklich nach Hermes gegangen wäre, hätte man klar sagen müssen, diese Phase können wir nicht beenden, weil man noch nicht alle Ergebnisse hat und dementsprechend hat es sich verzögert, weil die nächste Phase nicht starten konnte. Wir hatten dann eine Mischform gehabt, was es nicht einfacher gemacht hat, was man dann am Schluss mit sehr viel Effort und externer Unterstützung aufholen musste. Das ist die Projektmethode, das zweite, das ich gemerkt habe, was die Schwierigkeit war, ist, dass es in den Köpfen immer ein IT-Projekt und kein Stadtprojekt gewesen ist.

SNi: Das ist auch meine Wahrnehmung. Schnell zurück zur Projektmethodik, zum Wasserfall-Modell. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ist es so gewesen, dass die Konzeptphase, dass die Realisierungsphase früher gestartet hat als alle Konzepte da gewesen sind?

I5: Ja. Wenn du heute nachschauen willst, sind noch nicht alle Konzepte abgeschlossen, das ist mal das eine, nicht einmal Stand heute. Vor allem hat man sehr viele Themen, bei denen man gesagt hat, die hat man zwar mal mit auf die Reise genommen, aber man kann sie Stand heute gar nicht klären und gar nicht wissen, wie wir damit umgehen. Also man hat während der Konzeptionsphase, wo man sich Gedanken gemacht hat, mit welchem Prozess möchte man in Zukunft arbeiten, das ist noch gar nicht gemacht. Zuerst hätte man konzeptionell, wir sind dann mehr in den proof of context hinein, etwas machen, ausprobieren, ein agiler Ansatz und deshalb hat man dann die Phase etwas durchmischt,

SNi: Ist das vielleicht der Komplexität der ganzen SAP-Landschaft geschuldet, dass es so gross und so komplex ist und man sich gar nicht alles von Anfang an Schwarz auf Weiss aufs Papier zurechtschreiben kann, wie man es dann umsetzen will. Ist keine offene Frage gewesen, aber ist mehr so ein Gedanke meiner Seite.

I5: Ja ich glaube die Schwierigkeit ist mehr gewesen, der Betrieb vom alten SAP sprich zum Beispiel das ISDS-Konzept seit 20 Jahren nicht verstanden, das hat man durchgängig gemerkt. Man hat mit allen gewusst wie arbeiten, was ist wirklich der Bedarf und wie können wir das irgendwie auf einem Greenfield-Ansatz mit Best-Practise umwälzen und deshalb hat man in der Konzeption gemerkt, dass der Ansatz, den man ursprünglich gegangen ist und mit dieser Terminierung und den Ressourcen und mit diesen Geldern gar nicht realisieren kann, das ist mal der Punkt eins. Das zweite ist gewesen, dass extrem viel um System, das den Leuten gar nicht bewusst ist und das ist ein Problem, das wir haben bei der Verwaltung, du hast Gelder geholt und etwas versprochen und wenn du auf der Reise bist, klar kannst du mal einen Change machen oder mehr Gelder holen, aber es wird extrem schwierig mit einer Grösse von diesem Projekt und deshalb hat man es versucht mit den gleichen oder mit den bestehenden Ressourcen zu bewältigen oder mit anderen Kässelis zu subventionieren und das hat dann genau dazu geführt, dass du keine klare Projektmethode mehr hast, Fortschritte mehr hast, sondern eben agil, von der Hand ins Maul, lebst und man hat sich dann irgendwelche Leute an Boot geholt und das Gefühl gehabt, diese haben das Know-How und irgendwann hat man festgestellt, nein, sie haben es doch nicht und man hat neue Leute geholt und so hast du ständig die Organisation angepasst. Das macht es dann nicht einfacher, klar, die grössere Komplexität, ich glaube es gibt keine Grossprojekte, die einfach von A bis Z easy-peasy durchlaufen.

SNi: Ich glaube 10% der Projekte, von IT-Projekten.

I5: Ja eben ich würde behaupten, keines. Aber gerade bei dieser Grösse gibt es immer mal Phasen, wo du justieren musst etc. aber dort hätte man schon den Projektausschuss mehr abholen müssen, mehr in die Pflicht nehmen müssen und sagen, die Ausgangslage hat sich geändert, wie gehen wir damit um. Und ich glaube aus politischen Gründen hat man sich dann dazu entschieden, das nicht aufs Tapet zu bringen und unter dem Deckmantel irgendwie doch ...

SNi: Also meinst du man doch sagen müssen, wenn man den Greenfield wirklich doch noch hätte hartnäckig verfolgen wollen, hätte man mehr Geld holen müssen und das hätte man in der Privatwirtschaft vielleicht auch gemacht.

I5: Ja das Geld ist das eine, da weiss ich nicht ob der Greenfield mehr Geld gekostet hätte.

SNi: Zeit und Ressourcen.

I5: Aber mehr Commitment vom Auftraggeber, das sind hier die Finanzen gewesen. Irgendwer hat gesagt, wir kaufen das SAP und dann hätte man vom Auftraggeber und von der Organisation mehr Rückendeckung gebraucht zum Sagen, man hat sich dazu entschieden, fürs Hana, mit Best-Practise Greenfield und das machen wir jetzt auch. Man ist einfach eingeknickt von diesen kleinen Königreichen und hat dann einen Brownfield gemacht.

SNi: Ja ich mag mich erinnern, in der Logistik hattet ihr recht viel so Workshops gemacht, wo ihr so Prozesse so wie SAP sie vorsieht an einem Demosystem angeschaut habt zum Zeigen. Habt ihr überhaupt etwas umsetzen können von diesen Sachen oder ist es ...

I5: Lustigerweise sehr vieles. Es ist einfach so klassisch menschlich, alle wehren sich – was der Bauer nicht kennt frisst er nicht – und während der Testphase hat man dann doch festgestellt, dass die Best-Practise doch gar nicht so daneben sind. Man hat jetzt einfach bei TAB speziell noch sehr viele Prozesse wo wir jetzt erst dran sind ins Best-Practise zu überführen, auch mit Fahrzeugplanung etc. automatisch, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Man hat einfach den Widerstand gehabt am Anfang, ich will es so, wie es heute ist.

SNi: Sehe ich. Du würdest sagen, der Weg zum Best-Practice sowohl im Logistikprozess wie auch in den Finanzprozessen dort hat man es auch etwas gemacht, dort gibt es glaube ich weniger Eigenentwicklungen als in der Logistik. Ah spannend, das wusste ich gar nicht.

I5: Doch, gerade Logistik Bern arbeitet mit diesen Best-Practice. Ich glaube am meisten gewirbelt oder am meisten Unsicherheit hat der Geschäftspartner gebracht. Das ist es, weil es jeden betroffen hat und fast jeden Prozess natürlich.

SNi: Sehe ich. Jetzt haben wir eigentlich schon die vierte Frage mit den Schwierigkeiten in der Realisierungsphase haben wir schon andiskutiert.

I8: Ja Realisierung und Einführung – ich nehme das immer etwas zusammen, wenn ich das darf – dort ist natürlich die Schwierigkeit das zu testen, die Ressourcen, ein sauberer Prozess, wir haben das ALM (applicationlifecycle-management) parallel neu dazu eingeführt, wieder in neues Tool, das aus meiner Sicht zu spät gekommen ist, das hätte man vorher implementieren müssen, damit die Leute schon damit gearbeitet hätten. Weil wenn du dich etwas auskennst, behaupte ich heute, können viele easy-peasy schnell einen Defekt anlegen oder einen Transport, was auch immer. Und früher war das ein riesen Dings, schon nur die Leute dazu zu bringen, sich einzuloggen und einen Defekt anzumelden, also anzulegen, das zu betreuen, ab und zu mal wieder einsteigen und überprüfen, hat sich etwas geändert; einfach in den Köpfen diese Organisations - wie sagt man dem – von oben von den Chefs zum Sagen, nutzt dieses Tool, es ist gefordert, es nutzt uns, denn hintendurch hat es dann wieder etwas gebracht, es hat den Prozess automatisiert, es hat – wie sagt man dem – eine Histry hintendran, man sieht was passiert ist, wer hat was beantrag, wer hat was gemacht. Es ist sinnvoll gewesen, zu spät, und das hat einfach in den Köpfen der Leute einfach so, sie sind sonst schon überladen gewesen und wieder etwas Neues, wieder etwas was sie verunsichert hat, es ist einfach der falsche Zeitpunkt gewesen. Aber man hätte viel mehr Zeit investieren müssen, damit die Leute sauber testen, und nicht einmal das haben wir hingekriegt. Das hat man jetzt nachgeholt.

SNi: Da ist man ja laufend dran, wir bei den Immobilien sind heute noch dran in diesen Prozessen, die noch ausstehend sind. Aber irgendwie hat man es hingekriegt, den Kern, den man wollte, ...

I5: Oder man hat sie fast etwas gezwungen in dem man sagt, dass man hat diese Abnahmeprotokolle mit Unterschrift hat, und sobald du schriftlich wirst, haben sie den Ernst der Lage natürlich erkannt, dass wenigstens – auch wenn sie es nicht getestet haben, sie im Nachhinein nicht ausrufen können und sagen, wir sind nicht einbezogen worden, sondern irgendjemand hat eine Unterschrift unter diese Protokoll gesetzt und bestätigt, dass die Prozesse so wie wir sie eingeführt haben, funktionieren für das daily Business. Und das hat dann natürlich ein bisschen Ding rausgenommen, die Segel, den Wind aus den Segeln, was die Kritik anbelangt.

SNi: Das Thema Ressourcen: Jetzt hast du bei den Tester, Tester vom Fach, haben zu wenig Zeit gehabt oder sich zu wenig Zeit genommen oder die Wichtigkeit zu wenig gesehen vom Testen, das haben wir gefühlt noch bei jedem Jahreswechsel wenn wir ein Release-Update haben ist das immer wieder ein Thema. Haben wir auch intern Ressourcenengpässe gehabt, ich glaube schon, oder?

I5: Jaja, von allen Seiten. Man hat dann versucht gewisse Sachen abzufangen vom Business, also ich sage mal unsere Modulverantwortlichen zum Beispiel oder auch Teilprojektleiter haben dann begonnen zu testen, was auch nicht ihr Job gewesen wäre. Das hat sich dann schon verlagert. Ich glaube da haben wir auch ein allgemeines Problem bei der Stadt, dass diese Rollen, egal ob man sie klassisch nach Hermes nimmt oder auch sonst, irgendjemand wir als Superuser betitelt, aber diese Personen haben unterschiedliche Verständnisse was ein Superuser ist und jeder nimmt sie anders wahr. Mit dem haben wir extrem gekämpft und deswegen haben wir es nicht mehr Superuser genannt, sondern irgendwie SAP-Verantwortliche oder was auch immer, keine Ahnung weshalb das besser

geworden ist so. Und ich glaube dort hätte man viel früher politisch kommunikativ sein müssen, die Leute mitnehmen auf die Reise. Ja ich habe Diskussionen mitbekommen, wo die Leute gesagt haben, wenn ich ein Superuser bin, will ich das in meinem Stellenbeschrieb und mehr Lohn, ich bin Informatiker. Also wenn wir es von der Organisation aus sehen, ich bin bei 10 Organisationen vorstellig geworden persönlich zum Diskutieren und ich sage jetzt, bei 10 hast du bei 7 verloren, weil das einfach Königreiche sind, dann haben wir es übernommen. Und die anderen 3 haben dann einfach gemusst.

SNi: Und wie haben dann die 7, die sich dem widersetzt haben, wie hat man diese dann trotzdem onboard ...

I5: Ja du hast in jeder Abteilung 1-2 Personen, die von Anfang an motiviert waren, die haben dann einfach alles gemacht für die anderen. Du hast dann 1-2 Player, mit denen hast du täglich gewisse Phasen ausgetauscht und getestet und vor Ort eingeladen.

SNi: Ah krass. Ihr habt dann überall Stakeholder gefunden, die euch in jeder Dienststelle unterstützen.

I5: Ja, weil sie im Kernteam vom Projekt schon von Anfang an dabei gewesen sind. Und sozusagen nicht nur Superuser waren, sondern Projektmitarbeiter. Und die haben dann alles getragen und umgesetzt. Und auch hier, ab und zu Mut zur Lücke. Wir sind nicht sicher gewesen, ob die Best-Practice funktionieren, dann kann es auch vorkommen, dass irgendein – wie heisst es – Datensatz falsch angelegt worden ist, dass irgendwo eine Adresse nicht stimmt oder nicht vorhanden ist und das merkst du dann, wenn du irgendwann Faktura stellst, dass es noch nicht vorhanden ist, und dann musst du es nachpflegen. Aber das „Gro“, das Projekt an sich, hat an und für sich funktioniert, das haben wir gewusst.

SNi: Habt ihr dann über die Dienststellen hinweg, du hast gesagt, das Best-Practice habt ihr hingekriegt, ich nehme an, dann ist die Standardisierung A – alle zurück zum Standard – aber B machen dann alle auch das Gleiche, machen dann jetzt auch alle die Prozesse gleich oder gibt es noch Unterschiede.

I5: Gerade in der Logistik hat jede Abteilung andere Prozesse. Die eine hat die Fahrzeugwartung, die andere haben ein Lager oder nur mit Lagerbestand wer nur die ELB hat. Deswegen kannst du so Prozesse nicht vergleichen. Im Geschäftspartnerumfeld müsste heute jeder schauen gehen, ich nehme an, es hat heute jeder das Duplikat. Aber eigentlich ist es klar, wie ein Geschäftspartner angelegt wird, es ist klar mit welcher Transaktion eine Faktura erstellt wird. Dort ist es ein bisschen entscheidend, es gibt noch Umsystem welche die Faktura z.B. anlegt. Dann muss man schauen, dass es daher kommt, aber es ist Best-Practice, es ist keine Eigenentwicklung, keine Z-Transaktion, so heissen die bei uns. Jeder sollte gleich arbeiten.

SNi: Aber dann könnte man vielleicht sagen, im Kern vom ERP, der rund um den Geschäftspartner, debitorisch ist kreditorisch oder eben in der Logistik der Vertrieb und die Logistik ist, muss man sich dort relativ nah am Standard bewegen. Vorsysteme, die ihre Rechnungen irgendwie erstellen oder irgendwie ins System bringen mal etwas ausgeklammert, und dass die Besonderheiten der Dienststellen mal in den anderen Modulen, in der Instandhaltung, im Waste and Recycling, in der – was gibt es noch – Lager in der Logistik.

I5: Eben in der Logistik, was sie für Lagerbestände haben. Aber auch das ist Best-Practice. Dort haben sie nicht irgendwie Eigenentwicklungen, es ist schon eher das Waste and Recycling, welches sehr speziell ist und es bei Eigenentwicklungen geblieben ist und TAB sind wir sukzessiv am Ablösen, der Rest ist nach mir Best-Practice. Was eher geändert hat, ist organisatorisch. Der Geschäftspartner wird heute nicht mehr in den Abteilungen, sondern zentral anlegt, sondern sie füllen irgendein Formular

aus und es wird irgendwie zentral abgelegt, zum Beispiel. Oder die Budgetierung ist neu nicht mehr zentral, sondern es wird draussen passieren. Darum sage ich, es ist kein IT-Projekt gewesen, sondern eher ein organisatorisches Projekt, wo die Prozesse zu anderen Personen oder anderen Abteilungen durchgespielt werden. Das ist glaube ich die grösste Challenge für die Leute gewesen.

SNi: Gut, richtig zentralisiert sind wir – sind wir irgendwo ganz zentralisiert? Im Geschäftspartner?

I5: Ja 100% nicht, aber es ist ja schon angedacht, dass ein Team bei [I9] oder bei den Finanzen, das in Zukunft übernehmen. Es ist noch nicht zu 100% eingeführt.

SNi: Bin ich nicht überzeugt, dass dies je kommen wird.

I5: Ja man geht aktuell davon aus, dass man sogar die Materialeröffnung zentral macht.

SNi: Ja wäre auch sinnvoll, weil Material Stammdaten sind, die über die Dienststellen hinweg alle brauchen könnten. Sehe ich. Was würdest du sagen, wir haben in jedem Modul, welche seit Anfang seit 2000 – SAP ist seit anfangs 2000er im Einsatz in der Stadt Bern – konnte man auch viele Altlasten bereinigen können, also gerade den Datenschrott oder hat man das gar nicht – ich weiss nicht ...

I5: Das ist immer ein bisschen schwierig. Klar, man hat es etwas vereinheitlicht, man hat Synergien geschaffen, man hofft, effizienter. Was auch aus meiner Sicht zu wenig genutzt wurde, ist das Potenzial für Auswertung und Überwachung. Also z.B. bei uns in der Logistik ist es sehr oft vorgekommen, dass jemand telefonisch eine Bestellung gemacht hat und es wurde angeliefert und dann hat man im SAP noch einen Wareneingang gemacht. Das man bei der Faktura irgendwo etwas abrechnen kann. Aber im SAP war nie ersichtlich, wer hat bei wem was bestellt. Und das wird dann extrem schwierig zum deine Lieferanten überprüfen, zum Auswertung machen, wie viel bestellen wir, was haben wir für ein Volumen, können wir allenfalls irgendwo einen Preis drucken gehen und sagen, schau wir kaufen jedes Jahr für Fr. 500'000.- etwas ein, gib uns mehr Rabatt. Diese Möglichkeit haben wir einfach nicht, aber da sind uns die Hände gebunden, wie gesagt, wir haben geschaut, dass es technisch harmonisiert mit Best-Practice umgesetzt wird in die neue Transformation. Aber organisatorisch, wir haben sie darauf hingewiesen, dass man in Zukunft bestellen soll über SAP, aber ich bin überzeugt, dass die Leute wieder Möglichkeiten finden, mit eine Excel, telefonisch, Mail das SAP umgehen und wieder so wursteln.

SNi: Dass sie Prozesse, die von SAP wie da wären, sie diese gar nicht leben oder zum Teil zum Telefon greifen, um etwas zu bestellen. Das machen die Immobilien-Menschen übrigens auch.

I5: Ja weisst du, ich verstehe es, wenn jemand z.B. Kies war so ein Beispiel. Du hast bei Stadtgrün irgendeinen Haufen Kies und wenn dieser langsam wieder zu Ende geht, rufst du ihn mal an und sagst ihm, bring mir wieder eine Ladung Kies. Nie Bestandes geführt, du weisst mal böse gesagt Kies ist Kies, aber jeder könnte einen Hosensack voll Kies nach Hause nehmen. Bei diesem Produkt jetzt nicht so tragisch, aber du weisst nicht, wohin geht das, wer nutzt das und das ist natürlich für die Mitarbeiter easy. Wenn das Lager leer ist, bestelle ich nach und ich habe wieder – egal ob ich Frust habe oder nicht. Es gibt Produkte, die kostensensibler sind oder wie auch immer, bei denen es mich als Vorgesetzten interessieren würde, sind wir effizient am Arbeiten.

SNi: Sehe ich.

I5: Und das hat mich extrem gestört, aber irgendwann musste ich sagen nur schon Ressourcenthemmen, ich führe den Kampf nicht alleine, da hast du keine Chance.

SNi: Ja klar, das machen wir wohl noch diversen Orten, dass wir den Prozess, der zwar da wäre im SAP und auch eingerichtet ist und funktioniert, aber dass die Anwender vielleicht trotzdem einen Weg finden, drum herumzuarbeiten oder dass man eine Bestellung anlegt und dann die Rechnung

nicht auf Bestellung kontiert. Dort bin ich gerade dran bei den Immobilienmenschen diese zu bespanssen, dass sie doch das bitte auch machen, damit dann die ganze Prozesskette geschlossen werden kann. Das sehen sie jetzt langsam, aber es ist natürlich einfacher, wenn du einfach die Rechnung erhältst und zägg einscannen, in die Finanzabteilung schicken und die kümmern sich um die Kontierung.

I5: Ja klar. An der Effizienz haben wir etwas weniger Druck bei der Verwaltung aber ich kenne es aus der Privatwirtschaft, dort wird dein Lager genau angeschaut, du versuchst überall einen Lagerplatz einzusparen, weniger Fahrzeuge, weniger Material, just in time, wenn ich ein Auto plane und ich weiss, ich brauche nächste Woche einen Bremsklotz fürs Auto, am Freitag ist es in der Werkstatt, dann kommt am Donnerstag der Bremsklotz rein und nicht schon am Mittwoch. Das ist etwas übertrieben gesagt, aber in der Privatwirtschaft ist es so. Und wenn dich durch das niemand überwacht, hast du 10 Bremsklötze an Lager, denn der Mech ist es der erste, den es anscheisst, das Auto steht da und der Bremsklotz ist nicht da und der Lieferant gestern konnte nicht liefern. Also hast du lieber 10 als 1 zu wenig oder. Aber das ist dann natürlich durch alles hindurch, hast von allem tendenziell zu viel.

SNi: Und dafür auch mehr Lagerkosten.

I5: Ja, vielleicht macht es keinen Unterschied bei uns, weil wir das Lager sowieso haben. Aber man sieht es bei uns, wir haben auch den 5. Stock abgegeben, man kann schon schauen, was man an Immobilien, wo man zur Miete ist, abgeben kann. Das hat man gemerkt im Projekt, die wollen gar nicht, dass man die Projekte so durchleuchtet, damit man ihre Spezialsachen gar nicht hinterfragt.

SNi: Sehe ich. Also ihr seid in dem Fall auch regelmässig auf Widerstand gestossen?

I5: Auf jeden Fall. Sehr oft, sehr oft. Wie gesagt, durchleuchten haben sie nicht zugelassen, wenn man mit Best-Practice gekommen ist, dann ist die Haltung gekommen, das ist ein Scheiss, das geht nie bei uns, wir sind so speziell, wir sind so einzigartig. Und wenn du sie dann irgendwann mal so weit gebracht hast zum Testen haben sie gesagt, geht ja trotzdem. Oder sie haben behauptet, es geht trotzdem und heute machen sie es dennoch telefonisch. Ich gehe sie nicht überwachen, ob sie die Bestellung im SAP anlegen oder nicht.

SNi: Sehe ich. Ah spannend, spannend. Es ist wirklich so das Projekt, das habe ich am Rande mitbekommen und zwischendurch musste ich wieder etwas wissen für meine Ecken.

I5: Ja genau, was spannend ist, ist bei den Finanzen hast du eine zentrale Stelle, du hast das Finanzdepartement, welches zentral sagen kann, wir arbeiten einheitlich und wir machen das neu so. Bei der Logistik hast du keine Abteilung, die alle Logistikabteilungen regiert. Auch wenn wir TAB soweit bringen und sagen, wir machen's jetzt so, sagt vielleicht die Logistik Bern machen wir auf keinen Fall. Und schon hast du wieder unterschiedliche Prozesse.

SNi: Ja da hast du wie keinen Fachleader oder keinen Querschnitt – wie sagt man dem.

I5: Ja wir haben versucht, die Logistik, es eher mit Lagerführung also Bestandesführung mit Chargen arbeitet etc., aber ich denke Fahrzeugswartung, oder sie haben kein Recycling, sie haben keine Waagen.

SNi: Besonderheiten sind dann unterschiedliche Themen, wo sie sich darum kümmern. Macht es dann schwierig, beim Personal ist es easy, man hat ein Thema, das über alle Direktionen über alle Dienststellen gleich ist. Bei den Finanzen, Buchhaltung, Controlling, immer gleich, über alle Buchungskreise hinweg, über alle Dienststellen. Dort ist es einfacher, dort haben sich auch

Querschnittsleiter gefunden, die das Thema an die Hand nehmen und in der Logistik hat euch dies etwas gefehlt oder. Oder bzw. der hat sich relativ schnell zurückgezogen.

I5: Ja aber was man sagen muss, Stadtgrün Bern hat nur ihre Tablets mit ihrem Repe, das ist sinnvoll, der Mitarbeiter kann draussen vor Ort auf seinem Tablet rapportieren, easy-peasy und das hat man dann auch 1 zu 1 übernommen. Auch das hat man mit einem Best-Practice über 4 verschiedene Masken hingekriegt. Aber eben, neue Prozesse für den Mitarbeiter, langwieriger und da bin ich ihrer Meinung, keine Ahnung wie viele Gärten wir haben, aber bevor sie vor Ort jeden Tag eine halbe Stunde länger rapportieren müssen, investieren wir die Zeit lieber, dass wir einen schönen Garten haben, also in die Arbeit. Dort habe ich es als sinnvoll erachtet zum Sagen, ja das ist ein Mehrwert für sie draussen und dann machen wir das wieder.

SNi: Also, dass man ganze Individuallösungen, die für einzelne Dienststellen gemacht wurden, dass man die übernommen hat. Also das ist ja nicht nur bei der R-App so, sondern das war ja die Prämisse vom Teilprojekt Addon, das dann irgendwo verloren gegangen ist, dass sich die um all ihre Eigenentwicklungen kümmern, Ge-Pro Bern von der Gewerbepolizei, R-App. Ich weiss gerade nicht, Stadtgrün hat glaube ich mehrere Sachen, Familiengärten vermutlich, das ist wohl auch dort drin, all diese Geschichten. Ja sehe ich auch, wenn du so viel Aufwand betrieben hast um auf die Dienststelle oder Individuallösung hinzustellen, die dann im Hintergrund manchmal doch den Standardprozess anstossen. Ge-Pro Bern im Endeffekt macht dann eine Vertriebsrechnung und vordran ist ihr Thema für Bewilligungen. Das R-App kenne ich zu wenig, aber auch dort habe ich das Gefühl kommt hinten raus dann wohl eine Rechnung.

I5: Es war ein Innenauftrag, jetzt ist es ein PSP-Element das du belieferst und dann gibt es eine Rechnung.

SNi: Wahrscheinlich hast du schon ein paar Felder für verzworkeln und verunstaltet, zweckentfremdet damit du den Prozess machen kannst.

I5: Ja du hast hinabgestumpft auf die Felder, die du brauchst auf einer Maske statt auf 4. Aber ich finde es auch sinnvoll, ich meine nichts gegen deine Leute, aber ich kann mir vorstellen, vor 15 Jahren oder wann auch immer das gekommen ist, ist es schon ein Wunder, dass diese Leute gesagt haben, ich rapportiere neu in ein I-Pad hinein statt irgendwo auf einen Zettel.

SNi: Klar. Jetzt waren wir relativ viel in einer offenen Diskussion und haben vieles schon abgehandelt, das ist cool. Was hättest du besser, anders gemacht wenn du – ich sage jetzt mal – die Projektleiterrolle für dich alleine gehabt hättest und die komplette Rückendeckung vom Ausschuss gehabt hättest, so zu walten wie du möchtest?

I5: Es ist immer easy-peasy und am Schluss sage ich ich hätte es anders gemacht und besser. Ich kenne mittlerweile den Laden auch, dass es nicht so einfach ist und trotzdem, wenn du von Anfang an dabei wärst, immer als Projektleiter hast du einen Auftrag und ein Lieferergebnis dahinter, du hast einen zeitlichen Horizont, den du vereinbarst irgendwann einmal und Ressourcen, ob das Gelder sind oder Stunden, also irgendwelche Mitarbeiter. Das machst du am Anfang ja und dass du es seriös machen kannst, müsstest du einen sauberen Initialisierungsauftrag haben oder eine Vorstudie. In dem Fall wohl ein eigenes Vorprojekt, welches sich nur mit dem befasst und dann hat man auch TAB und LB vor Hana gemacht, was war noch, go 4 hana, was gab es noch?

SNi: Das andere war road to hana, das war die Marktstudie, die du ansprichst, die hat man gemacht. Sie ist zum Ergebnis gekommen, es ist am günstigsten, auf SAP zu bleiben und nicht irgendein anderes ERP-System einzuführen.

I5: Genau, aber man hat sich erhofft, bei diesen Spezialabteilungen, eben gerade TAB und LB und so, dass man dort schon sehr viel abholt zum Herausfinden, kann es nach Best-Practice gehen oder nicht. Das ist viel zu wenig ins Detail gegangen.

SNi: Habe ich gerade sagen wollen, das waren ja noch Randerscheinungen, so zwei kleine Projekte, die relativ spontan ins Leben gerufen worden sind.

I5: Anscheinend, ich bin noch nicht da gewesen. Man hat eine kleine Ist-...

SNi: Eine Ist-Analyse war glaube ich das Endergebnis. Und vielleicht noch eine Schwachstellenanalyse.

I5: Ja ein bisschen.

SNi: Aber danach aus dem hinaus ist nichts entsprungen?

I5: Man hat eine Grobkonzeptphase gemacht und auch dort haben sich die Leute nichts darunter vorstellen können, was heisst Best-Practice, was heisst S4 und eigentlich hast du erst in der Detailphase wo du die Workshops gemacht hast, festgestellt, das die Leute erstens einen Widerstand haben, alle die Hände verworfen haben und das gewisse Prozesse nicht nach Greenfield geht, eben die Rapp-APP zum Beispiel oder GPo-Bern, dass man wegkommen muss von dem oder nicht so einfach. Das hat dann zur Ursache gehabt, wie ich es erwähnt habe am Anfang, wenn sich der Plan, den du am Anfang mit dem Projektausschuss abmachst, das Versprechen, was du lieferst im Projekt, sich verändert, davon gibt es fast wöchentlich eine gewisse Phase, müsstest du eigentlich hinsitzen und sich abstimmen untereinander und mehr Gelder holen oder mehr Zeit oder mehr Ressourcen, das hat einfach nicht stattgefunden. Mit dem krampfen wir bei allen Projekten, weil ich weiss wie es ist, der Prozess bei uns, gerade bei dieser Summe, hätte man das Volk fragen müssen.

SNi: Das ist möglich ja.

I5: Und dort einen Nachkredit zu holen, ist fast unmöglich. Du hast dem Volk etwas versprochen, wenn du jetzt kommst und sagst, wir haben vergessen, dass wir ein Umsystem haben, sagen alle, die es verstehen, ihr seid ja blöd, wozu haben wir eine Informatik, wozu habt ihr 2'500 oder 3'500 Mitarbeiter. Weissst du, dabei kommen Fragen auf und das will niemand und deswegen hat man es immer unter einem gewissen Deckmantel gemacht. Aber das hätte man sicher von Anfang an besser aufgleisen können, was machen wir wirklich in diesem Projekt und dann sauber abgrenzen, was man z.B. beim Webshop gemacht hat, aber am Schluss hat man dann doch x-Aufwände gehabt, um den Webshop doch wieder anzuschliessen mit dem Geschäftspartner. Die Zeit und das Geld, das man dort investiert hat, hat man wohl gerade einen neuen einführen können.

SNi: Das ist so, wenn sie Stunden, Tage, und dann krasse Externe.

I5: Das ist das, was ich immer schade gefunden habe. Man hat am Anfang nicht sauber oder nicht offen darüber geredet oder nicht sauber abgeklärt und im Nachhinein benötigt man immer 3 oder 4 x mehr um das aufzuarbeiten oder nachzuholen. Und das haben wir gerade in der Phase Einführung oder Realisierung haben wir das viel zu oft auf viel zu vielen Schauplätzen machen müssen. Es ist wie wenn du sagst, von 5 funktionieren 4 Teilprojekte, dann hast du noch Ressourcen für eines. Aber wenn es dann überall brennt, das ist das Resultat daraus gewesen.

SNi: War es denn dein Eindruck, dass es in jedem Teilprojekt gebrannt hat?

I5: Jaja, ja absolut. Ja. Aber es ist auch kein Vorwurf gegen andere, ausser an uns Projektleitende. Schauen wir uns mal die Organisation an, da hat ausser den Externen niemand die Erfahrung gehabt von Grossprojekten. Das ist mal Punkt 1. Niemand hat eine Ahnung gehabt, ausser vielleicht die

Projektleiter wirklich, was heissen die Projekte. Wir haben Teilprojektleiter gehabt, die im Daily Business Modulverantwortliche sind, die einen super Job machen, aber die Projektmanagement wie Hermes, die Leute einfordern, Lieferergebnisse, nein. Nein, es ist kein Vorwurf an die, aber die haben das nicht gelernt. Und es wird immer belächelt das Projektmanagement, aber genau deshalb ist es wichtig. Dass du auf diesen Positionen Leute hast, die wissen, wie man Projekte macht.

SNi: Also ja, absolut befangen, ich finde, das ist die Königsdisziplin Projektmanagement, dass du irgendwie Leute in einem Projekt innen führen kannst, die nicht in deine Organisation hineingehören, die nicht in der Linie sind.

I5: Klassische Ausbildung ja, ohne die Befugnis einfordern zu müssen. Oder begrenzte Befugnis.

SNi: Hättest du dann auch die Organisation anders gemacht, andere Leute, andere Positionen?

I5: Jaja, auf jeden Fall. Ich hätte ehrlich gesagt erstens einen externen Projektleiter geholt.

SNi: Ja, so [ANONYMISIERT] – Format oder so?

I5: Ja oder [ANONYMISIERT] oder was auch immer, das ist ja egal.

SNi: Ja einfach erfahren und schon 20 bis 100 Leistungsnachweise, wo es funktioniert hat.

I5: Ja, weil wir bei der Stadt ist ja cool, wir sind alle nett miteinander. Und einem Projektleiter muss man manchmal auf den Tisch hauen, muss man manchmal einfordern, muss man Gespräche führen, die nicht schön sind. Und das kannst du halt dann nicht, vor allem wenn unser Chef in dieser Phase politische Ambitionen hat für eine Position, das hat man ja gemerkt. Du gehst nicht Krieg führen, du gehst nicht ausrufen oder wie auch immer. Wenn du eine Position möchtest, die politisch gesteuert ist, machst du das nicht. So von wegen anonyme Umfrage – haha.

SNi: Ja, wollte ich auch gleich sagen, mit deinem Namen gibt es ein Zitat.

I5: Genau.

SNi: Ja aber gut das kannst du ja im Vornherein nicht wissen, wo du 2019 / 2020 losgesprungen bist mit dem Projekt.

I5: Nein, aber darum macht kein Unternehmen, kein Migros, klar das sind andere Kaliber, kein Migros macht das mit einem internen Projektleiter. Da kommen grosse Firmen mit einer riesen Schar an Leuten, kostet zwar 20-30 Millionen. Das ist natürlich dann eine andere Summe als bei uns. Aber böse gesagt, wenn es in die Hose geht, kannst du auch irgendwen offiziell an den Pranger stellen, da hast du Abraxas.

SNi: Mhm, sehe ich.

I5: Das ist mal das eine. Aber dann auch tiefer, auch wenn du vielleicht Teilprojektleiter gehabt hast aus – gerade bei uns in der Logistik aus Agilita, die haben wir 4x ausgetauscht, den Teilprojektleiter, nur schon Agilita sind 2 verschiedene gewesen in gewissen Phasen.

SNi: Okay. Ja ich meine auch intern haben wir Rochaden gehabt, ich meine das Projekt ist 4-5 Jahre gegangen und gleich unser SAP-Bereich, das waren Teilprojektleiter, ob das sinnvoll ist oder nicht mal dahingestellt aber auch dort haben wir diverse Wechsel gehabt, das hat sicher auch seine Rolle gespielt.

I5: Ja und eigentlich müssten vor allem der Projektleiter sicher und zum Teil auch die Teilprojektleiter neutral sein. Wenn du natürlich als Modulverantwortlicher Teilprojektleiter bist, versuchst du

natürlich die Welt so hinzukriegen, dass es für dich passt. Dafür passts nur nicht fürs Business und umgekehrt dasselbe.

SNi: Ah spannend.

I5: Das ist ja klar, du hast immer Eigeninteressen, auch wenn du sagst oder auch wenn du versuchst neutral zu sein. Du hast immer das Gefühl, wie du arbeitest oder so wie du denkst, ist es das Richtige.

SNi: Ja, ich berate auch so, absolut schuldig.

I5: Ja das ist so ist ja auch logisch, ist ja auch menschlich. Und darum, gerade wenn du einen Greenfield-Ansatz machst mit Best-Practice ist es völlig der falsche Ansatz, wenn Leute mit, eigentlich müsstest du mit keinem Wissen kommen und sagen, gut eben eine Ist-Analyse machen, völlig neutral, emotionslos, das ist heute, das ist die Zukunft, was brauchst es dazu, wo ist der Gap. Was müssen wir machen, um den Gap schliessen zu können, Punkt. Ohne Emotionen. Und das ist so in einer Organisation gar nicht möglich. Weil es ist ja klar, dass unsere Modulverantwortliche, auch wenn sie noch dieser Meinung sind und das möchten, du gehst nicht in den Krieg mit denen draussen, denn du weisst zu diesem Zeitpunkt wo das Projekt vorbei ist, bist du wieder im Betrieb und sie kommen mit Tickets zu dir und mit Anfragen. Ich als Projektleiter, jetzt sowieso nicht, aber auch sonst wenn ich in Bern geblieben wäre, ich scheide aus. Ich habe nie mehr mit Logistik Bern allenfalls etwas zu tun, ich kann das Arschloch sein, ich kann böse sein, ja.

SNi: Das habe ich mir auch nie überlegt, auch das finde ich mega spannend.

I5: Ja das ist die Aufgabe des Projektleiters, ist halt so.

SNi: Ja, dass du halt auch als Modulverantwortlicher um Harmonie ...

I5: Ja wie sagt man dem, du machst dein Geschäft nicht wo du isst, oder wie geht das oder küsst die Hand nicht die dich füttert. Das sind so dumme Sprüche aber es stimmt genau und das passt da auch. Du gehst sicher nicht in den Krieg mit den Abteilungen bei denen du weisst, du bist in Zukunft abhängig und musst irgendwie zusammenarbeiten.

SNi: Ja klar. Ja stimmt, eigentlich ist es ja absurd, im Betrieb sind wir alles Dienstleister der Hole mir und Bringe mir für alle Dienststellen und im Projekt innen ist der Spiess gerade umgedreht, sind wir Projektleiter gewesen und sollten ihnen aufzeigen, was die Marschrichtung ist oder wo wir durchgehen wollen oder das zusammen versuchen zu erarbeiten. Klar du musst die Modulverantwortlichen ins Projekt hinein einbauen irgendwo, logo, die müssen irgendwie das Wissen haben um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

I5: Ja, aber dann kommen sie ins Kernteam von einem Teilprojekt.

SNi: Mhm, genau, als Projektmitarbeiter.

I5: Oder es gibt eine sogenannte Fachgruppe, gerade in Sachen Architekturen und Security gehören dort z.B. hinein, die du beiziehst bei gewissen Themen, die die Expertise reinbringen.

SNi: Aber ist es vielleicht auch eine Kostenfrage gewesen? So hast du über alle Projekte, Teilprojekte hinweg hast du einen Moduler eingesetzt als Teilprojektleiter. Wenn du gemerkt hast, wird etwas mühsam, gibst du mir noch einen Externen vom Lieferanten dazu, der das Customizing noch besser kann als der.

I5: Ja aber das ist ja das was ich am Anfang gesagt habe mit Grossprojekten. Bei Kleinprojekten kannst du das gerne machen, mit bestehenden Organisationen, eine coole Sache, egal nach welcher Methode umsetzen, das kann ja auch die Zusammenarbeit fördern. Gemeinsam brainstormen,

ausarbeiten, ein cooles Ergebnis zu bringen, haben alle Freude. Dort ist es dann fast schade, wenn du Externe angestellt hast, die dann das Unternehmen wieder verlässt vom Knowhow her und so. Aber bei Grossprojekten, so wie wir vorher gesagt haben, ist es unumgänglich, dass gewisse Positionen – weisst du, du kannst ja von mir aus sagen gut, der Externe ist der Teilprojektleiter und der Interne ist der Co-Teilprojektleiter, à la bonheur, kann man machen von mir aus, aber du kannst nicht der sein, der entscheidet im Teilprojekt.

SNi: Wie wäre es dann, Hermes empfiehlt einen Projektleiter aus dem Fach. In den Finanzen hatten wir das ein bisschen, sie war nicht wirklich eine Projektleiterin aber war in der Projektleitung und hat mitentschieden und alle Diskussionen mitbekommen und mitgeführt. Wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, wenn es die Leute gegeben hätte, die hätte es ja nicht überall gegeben, sind wir uns einig.

I5: Also was heisst für dich Projektleiter, wirklich meine Position?

SNi: Nein, Teilprojektleiter. Teilprojektleiter Logistik, angenommen man hätte ...

I5: Ja man hat es ja versucht mit [ANONYMISIERT], wenn wir schon bei den Namen sind.

SNi: Haha. Werden raus ...

I5: Warte ich sage den Nachnamen, [ANONYMISIERT], sorry, nicht den Vornamen, das ist nicht gut. Dann ist es anonym. Nein man hatte den Ansatz schon auch, aber dort war mehr der Gedanke dahinter von uns in der Projektleitung oder einfach dazumal, dass jemand aus der Informatik dabei ist und jemand vom Business. Dass man diese Brücke schlagen kann und dass eben nicht alle das Gefühl haben, es sei ein IT-Projekt und nur diese wollen das sondern dass auch jemand vom Business hinsteht und sagt, doch, coole Sache, kommt gut. So geht nicht mal ums Knowhow, sondern mehr ums Commitment vom Business.

SNi: Ja okay, ja spannend. Das habe ich mir gar nicht überlegt, für mich war es wie sonnenklar, dass ja die Moduler die Teilprojektleiter sind oder dass die SAP, die Menschen hier intern, also alles nicht Projektmanager, für mich war das wie bündig, dass die die Teilprojektleitung hatten.

I5: Ja und weisst du nochmals, auch ich habe Projekterfahrung gehabt und auch an Grossprojekten. Aber eine so grosse Kiste habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Und dann steigst du noch in der Mitte ein, oder nicht ganz am Anfang, so muss ich es sagen, und dann ist halt noch diese Konstellation, darum habe ich dort schon gesagt gehabt oder respektive habe ich mir am Anfang erhofft, dass der externe Projektleiter, den wir drin hatten, von Agilta, dass der mehr Kraft hat oder genau für das da ist, aber am Schluss ob er es nicht gemacht hat weiss ich nicht, aber man hat ihm auch nicht die Möglichkeiten gegeben, den Freiraum.

SNi: Nein, ich meine das hat ja schon seinen Grund, weshalb diese Firma immer die Ausschreibung gewinnt. Und er ist fachlich ultra krass, beantwortet dir alles und löst dir alles, bringt das Zeug auch einigermaßen fristgerecht hin. Aber er ist nicht der, der, er ist eher der Dienstleister und weniger der Projektmanager. Für mich ist er der perfekte SAP-Berater /-Dienstleister.

I5: Absolut, im Betrieb sind wir auch sehr glücklich mit ihnen. Das hat man auch gemerkt, in der Konzeptphase extrem schwach und in der Realisierung waren sie wieder gut.